

Саєнко Н. В.

ORCID 0000-0001-7953-3747
Scopus-Author ID: 57200703106

Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(Харків, Україна) E-mail: saienkonv@ukr.net

Новікова Є. Б.

ORCID 0000-0001-7751-9917
Scopus-Author ID: 57196373431

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(Харків, Україна) E-mail: easilyok@ukr.net

ПОТЕНЦІАЛ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ЯК СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗВО

Стаття присвячена інноваційним технологіям викладання іноземних мов. Оскільки сучасні студенти живуть в особливому інтерактивно-ігровому просторі, то гейміфікація при правильній організації навчального процесу сприяє підвищенню ефективності навчання. Ігрова діяльність може використовуватися як аудиторна, так і позакласна технологія.

Мета роботи полягає у з'ясуванні сутності гейміфікації як нової освітньої технології; визначенні специфіки використання гейміфікації в навчальному середовищі, з'ясуванні її потенціалу в навчанні іноземних мов у ЗВО.

Методологія. Поставлені завдання і специфіка досліджуваного об'єкта зумовили застосування синхронно-описового методу з елементами порівняльного аналізу, методу моделювання, що сприяли комплексному вивченню досліджуваної проблеми.

Наукова новизна полягає в тому, що в статті вперше структуровано та комплексно досліджено сутність поняття «гейміфікація», а також встановлено підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов завдяки введенню гейміфікації в навчальний процес.

Висновки. З'ясовано особливості реалізації гейміфікації. Указано на основні ігрові елементи, що повинні використовуватись у навчальному процесі з використанням технології гейміфікації. Наведено приклади успішного використання гейміфікації в процесі навчання іноземних мов. Гейміфікація стає привабливою освітньою практикою, що пропонує нові форми навчання та професійної підготовки. Візуалізація й одночасний вплив на різні органи чуття активізують пізнавальну діяльність і сприяють полегшенню засвоєння матеріалу. В процесі навчання іноземних мов потенціал гейміфікації полягає в розширенні можливостей традиційного навчання. Сюжетно-рольові та ситуативні ігри іноземною мовою дозволяють формувати й удосконалювати навички говоріння, аудіювання, активізують лексику, сприяють розвитку особистості та комунікативних навичок.

Ключові слова: гейміфікація, інноваційні форми навчання, іноземна мова, мотивація.

Постановка проблеми. На тлі розвитку Інтернету та широкого поширення комп'ютерних ігор виникла необхідність створення нових привабливих освітніх практик, зокрема, гейміфікації як інноваційної форми навчання і професійної підготовки зі значним потенціалом щодо доповнення і розширення можливостей традиційного навчання.

Гейміфікацію визначають як застосування елементів гри та ігрових принципів у неігрових контекстах [9], як впровадження елементів гри у практику в повсякденному житті, ніяк не пов'язаному з іграми [5], як використання ігрових правил, запроваджених у сучасних онлайн-іграх, для мотивації тих, хто навчається, і досягнення реальних освітніх цілей під час вивчення навчального предмета [6].

Відмінністю гейміфікації від інших освітніх технологій, заснованих на принципах гри, є застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, з метою підвищення залучення тих, хто навчається, до процесу навчання, щоб вирішувати прикладні завдання [5].

Актуальність роботи. Відомо, що сучасні студенти живуть в особливому інтерактивно-ігровому просторі, тому гейміфікація власне і використовується для створення звичного й затишного для них середовища. Це середовище при правильній організації навчального процесу сприяє підвищенню ефективності навчання. Ігрова діяльність найчастіше може використовуватися під час засвоєння нової теми або розділу, як заняття або його частина, виступати елементом більш широкої наскрізної технології або навіть як технологія позакласної роботи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняттю «гра» приділено багато уваги в працях Ф. Бойтендайка, К. Бюлера, Л. Виготського, К. Гросса, Ж. Колларітса, М. Лапурса, Д. Міда, Є. Покровського, Г. Спенсера, К. Ушинського, Ф. Фребеля, Х. Хогленда, Ф. Шиллера, Г. Щедровицького та ін. Сучасні підходи до розуміння поняття «гра» проаналізовано такими вченими, як: Е. Берн, П. Єршов, І. Кон, О. Леонт'єв, І. Хейзінг, С. Шамаков, Д. Ельконін та ін.

Гейміфікації в освіті присвячено роботи М. Барбера, Л. Вареніной, К. Вербаха, Е. Карп-Челлмен, Д. Кларка, Е. Клопфера, І. Курилева, Дж. Лі, Т. Пахомової, Дж. Хаммер, Л. Шелдона та ін.

Безсумнівно, сьогодні вже накопичено значний досвід застосування ігор в освіті: як в офлайн, так і онлайн режимах, як в електронному так і в дистанційному варіантах. Однак все ще не існує систематизованого підходу до вивчення гейміфікації, що дозволяє використовувати переваги цієї технології в умовах ЗВО повною мірою.

Мета статті – виявити сутність гейміфікації як нової освітньої технології; визначити специфіку використання гейміфікації в навчальному середовищі, з'ясувати її потенціал у навчанні іноземних мов у ЗВО.

Методологія. Поставлені завдання і специфіка досліджуваного об'єкта зумовили застосування синхронно-описового методу з елементами порівняльного аналізу, методу моделювання, що сприяли комплексному вивченню досліджуваної проблеми.

Наукова новизна полягає в комплексному дослідженні використання гейміфікації в навчальному процесі в закладах вищої освіти.

Результати дослідження. Термін «гейміфікація» був уведений розробником комп'ютерних ігор Н. Пеллінгом [11] у 2002 році на позначення застосування подібного до гри дизайну користувальницького інтерфейсу, що робить електронні транзакції приємними й швидкими.

Комп'ютерні та відеоігри, що лежать в основі гейміфікації, відрізняються від інших популярних медіа тим, що вони інтерактивні й дозволяють гравцям виступати в різних ролях (ученого, мандрівника, винахідника, політичного лідера та ін.), ставити завдання, здійснювати вибір та оцінювати його наслідки. Ігри дають можливість діяти на своєму рівні й не боятися помилитися. А що є найголовнішим – вони дають гравцям (геймерам) свободу вибору, тобто здатність впливати на ситуацію як у віртуальному, так і в реальному середовищі.

Усі люди, і в першу чергу, молодь, полюбують комп'ютерні ігри, наразі ця індустрія оцінюється в багато мільярдів доларів. Великий бізнес не залишив цей факт поза увагою, і провідні компанії почали стрімко впроваджувати гейміфікацію у свої ділові процеси, допомагаючи співробітникам бути більш ефективними й отримувати задоволення від виконання завдань.

Розробники ігрових моделей і додатків, призначених для використання у сфері освіти, називають кілька функцій гри в сучасному освітньому процесі [10], а саме: гра як спосіб створення інноваційного середовища; гра як спосіб отримання знань із різних галузей; гра як симуляція; гра як спосіб дискусії; гра як виконання досліджень; гра як оволодіння практичними навичками; гра як спосіб ролівої поведінки і рефлексії та ін.

Усі дослідники наголошують на перевагах гейміфікації освіти [12], серед яких виділяють такі: студенти відчувають себе «господарями» власного процесу навчання; створюється більш невимушена атмосфера щодо помилок і невдач, тому що ті, кого навчають, можуть повторити спробу виконати те чи інше завдання; студенти отримують більше задоволення під час заняття; результати навчання стають більш очевидними, оскільки фіксуються за допомогою чітких індикаторів прогресу; студенти можуть використовувати різноманітні навчальні стратегії; вони, як правило, відчувають себе більш комфортно в ігровому середовищі, ніж у традиційних умовах навчання.

К. Капп подає більш розгорнуте визначення гейміфікації як використання принципів ігрової механіки, естетики й мислення для того, щоб залучити тих, хто навчається, до навчального процесу, підвищити їхню мотивацію, активізувати навчання й вирішити проблеми [8]. Механіка гри полягає в отриманні балів, бонусів, просуванні на наступний рівень і є важливим фундаментом усього процесу гейміфікації. Зазначимо, що без привабливого естетичного вигляду та якісної графіки гейміфікація не буде успішною і провалиться на початковому етапі. Ігрове мислення, мабуть, найважливіший елемент гейміфікації, бо саме воно надає особливого сенсу простим діям, додаючи їм такі елементи, як

конкуренція, співробітництво, дослідження та ін. Ще одним ключовим моментом гейміфікації є залучення учасників до процесу освітньої гри.

Розробникам освітніх комп'ютерних ігор доводиться враховувати такі пункти: гра повинна бути кольоровою, динамічною, мати цікаву сюжетну лінію; у грі повинні бути представлені як навчальні матеріали в різних формах (текст, відео, графіка, анімація та ін.), так і різноманітні форми контролю знань (тести із закритою та відкритою формами відповіді, порівняння, установлення взаємозв'язку, співвідношень та ін.); гра повинна мати ієрархічну структуру, тобто складатися з кількох залежних між собою рівнів; результати контролю знань повинні фіксуватися і враховуватися під час гри; у грі повинна бути надана можливість отримання додаткової інформації для подальшого стимулювання проходження гри.

Для усвідомлення специфіки гейміфікації звернімо увагу на три основні категорії ігрових елементів: динаміку, механіку й компоненти.

Динаміка – це високий рівень абстракції. Найважливішими ігровими динаміками є емоції (допитливість, дух суперництва, розчарування, відчуття щастя), розповідь (последовна, безперервна сюжетна лінія), просування (зростання гравця і його розвиток), відносини (соціальні взаємодії формують почуття товарищескості, відчуття власного статусу, альтруїзму).

Механіка – це основні процеси, які рухають діями гравця й забезпечують його залучення до гри. Зазначимо, що найбільш типовими ігровими механіками є такі: завдання (загадки або будь-які інші завдання, які вимагають зусиль для їхнього вирішення); шанс (елементи випадковості); змагання (група гравців або один гравець перемагають, а інша група або інший гравець – програють); співробітництво (гравці повинні працювати разом для досягнення спільної мети); зворотний зв'язок (інформація щодо просування гравця); накопичення ресурсів (отримання корисних або колекційних предметів); винагороди (нагороди за певні дії та досягнення); угоди (торгові операції між гравцями, безпосередньо або через посередників); ходи (почергова участь гравців); досягнення перемоги (показники, завдяки яким гравець або команда стають переможцями).

Компоненти – це більш конкретна форма, яку приймають механіка й динаміка. В роботі [1] названі такі найважливіші ігрові компоненти: досягнення (певних цілей); аватари (візуалізація характеру гравця); бейджи (візуалізація досягнень); битви з босами (особливо складні випробування для переходу на наступний рівень); колекціонування (накопичення наборів предметів або бейджів); битви (конкретний раунд боротьби, зазвичай дуже динамічний); доступ до контенту (подальший зміст гри після того, як гравці досягають певних показників); подарунки (можливість ділитися ресурсами з іншими); рейтинги лідерів (візуалізація розвитку й досягнень гравця); рівні (певні кроки щодо розвитку гравця); очки (кількісне відображення розвитку гри); квести (конкретні завдання з власними цілями й винагородами); соціальний профіль (візуалізація гри в соціальній мережі гравця); команди (певні групи гравців, які працюють разом заради спільної мети); віртуальні товари (ігрові активи з суб'єктивною або реальною грошовою цінністю).

П. Невоструєв виділяє в гейміфікації тріаду таких основних елементів: 1) очки (points), що показують прогрес проходження через ігровий простір; як правило, видаються за певні дії; 2) бейджи (badges), які більшою мірою є приемним доповненням, проте необхідно враховувати, що бейджи можуть видаватися як за високі результати, так і за низькі; 3) дошки лідерів (leaderboards), що відображають прогрес гравця щодо інших в ігровому просторі (levels) [4].

При розробці навчальних ігор також необхідно враховувати те, що невід'ємною частиною безлічі відеоігор є організація роботи за принципом «завдання в завданні», тобто більші за обсягом завдання містять малозначні завдання. Це означає, що довгострокова мета розбита на середньострокові завдання (рівень 1, 2, 3 та ін.). Середньострокові завдання, в свою чергу, представлені безліччю короткострокових завдань («пройдіть указане місце», «зберіть три предмети» та ін.). Відразу зазначимо, що такий підхід є надзвичайно ефективним не лише у світі ігор, але й у навчальній діяльності, і саме тому він був перенесений в освітній процес. Існує безліч кроків, що мають виконати студенти для підвищення своїх рівнів. Ці кроки можуть бути представлені завданнями різних типів, зокрема домашня робота, проблемні завдання, пошук додаткової інформації за темою та ін. Виконання різних короткострокових кроків дозволяє тим, хто навчається, набирати очки і, відповідно, підвищувати свій рівень. Проходження кожного рівня є виконанням середньострокової мети. Відповідно, завершення останнього рівня є довгостроковою метою, внаслідок якої студент отримує певну винагороду.

Варто наголосити на тому, що впровадження гейміфікації в процес навчання неможливе без ведення акаунтів, тобто своєрідних «особистих справ» студентів, у яких фіксуються всі їхні досягнення. Акаунти необхідні для последовного відстежування прогресу гравців. За допомогою програми «Microsoft Excel» можна створювати акаунти в електронному вигляді, в яких зазначати дати, а також завдання, за які студенти отримують бали. У кожній окремій колонці фіксуються очки й навички студентів; всі показники, що мають кількісне обчислення, підсумовуються. Можна також ввести систему «штрафів», характерних для ігрового світу. Штрафні бали нараховуються за неправильне виконання студентами окремих завдань.

Звернімо увагу на те, що до участі в гейміфікованому навчальному процесі студенти забезпечуються інструкціями (гайдами), в яких указано вимоги до поведінки під час заняття, специфіку отримання очок, особливості переходу на наступні рівні та ін.

Для реалізації гейміфікації при навчанні іноземних мов можна скористатися готовими ресурсами, такими як платформа LinguaLeo, або різними додатками для мобільних телефонів і планшетів з вивчення іноземних мов, які довели свою затребуваність та актуальність.

Цікавим прикладом успішної гейміфікації під час вивчення іноземних мов може стати гра «Global conflicts», яка завоювала безліч міжнародних призів [7]. У процесі гри студенти опиняються посеред конфліктів, що відбуваються в усьому світі, пов'язаних із війнами і порушенням прав людини. Різні завдання дозволяють спробувати себе журналістом або іншою зацікавленою особою, яка повинна застосувати всі свої знання і вміння для вирішення конфлікту. Наприклад, під час вивчення теми «Порушення на робочому місці» з дисципліни «Ділова іноземна мова» студенти грають від імені головного персонажа – співвласника шкіряної фабрики в Європі, який відправився в Бангладеш, щоб з'ясувати, чи використовується дитяча праця в шкіряному виробництві. Перед ним поставлено два завдання: зібрати докази того, що діти працюють на шкіряному заводі; знайти рішення, яке не зашкодить його підприємству й найманим працівникам.

Студенти повинні зібрати інформацію, підготувати вагомі аргументи і відкрито поговорити з керівництвом компанії. Збираючи інформацію, гравці повинні спілкуватися з різними працівниками шкіряного заводу. Під спілкуванням розуміється вибір запропонованих варіантів діалогу й відстеження реакцій на запитання. Діалоги з працівниками – це маленькі загадки-головоломки, які належить вирішити під час гри. Врешті-решт, розпитуючи працівників, гравці отримують інформацію про хімікати, дитячу працю, забруднення навколишнього середовища й важкі умови праці на заводі. Гравці реагують на алгоритми й отримують інформацію, закладену в грі. Проте для успішного проходження гри недостатньо просто зібрати інформацію. Наступний серйозний крок – узгодити дані з певною обстановкою та запропонувати вирішення проблеми [3].

Варто відзначити також і те, що під час самостійної розробки ігор можна використовувати найрізноманітніші механізми цієї технології, зокрема застосування ніків (нових імен студентів у грі); використання аватарів (фотографій або образів); наявність рівнів у грі (перехід від рівня до рівня може стимулювати слабких студентів рухатися вперед і підвищити свої знання з іноземної мови); наявність системи заохочень і штрафів (подібна система дозволяє позитивно управляти мотивацією студентів); наявність віртуальних бонусів, альтернативної ігрової валюти; можливість вибору студентами матеріалу, рівня складності та ін.; можливість керувати тимчасовими межами гри (гра в межах одного заняття, теми, розділу, семестру, року); можливість брати участь у грі як індивідуально, так і в команді (що дозволяє розвивати навички роботи в команді, відповідальність); наявність відзнак у грі (бейджики, значки, медалі, рамочки на аватарі та ін.).

У гейміфіковану систему можна включити декілька рівнів (наприклад, п'ять), на кожен з яких студент переходить, лише виконавши певну кількість завдань та отримавши за них відповідну кількість балів: наприклад, заробивши 5 балів, студент отримує 1 рівень, 15 – другий, 25 – третій, 35 – четвертий і, нарешті, 50 – п'ятий, максимальний рівень.

Гра може бути нескладною за структурою і припускати перехід з одного рівня на інший за умови виконання завдань власне цього рівня. Прикладом може бути поетапна гра на тему «Будівництво доріг» у профільному автомобільно-дорожньому університеті. На першому етапі необхідно написати якомога більше слів і виразів за темою «Дороги». Одразу після завершення виконання цього завдання студентом (або останнім членом команди за умови командної гри) він може рухатися далі, на другий етап. На другому етапі необхідно прочитати текст за темою «Будівництво доріг» і підкреслити в ньому англійські еквіваленти зазначених нижче слів і виразів. Як тільки завдання завершено, можна йти далі. Третій етап вимагає заповнення пропусків у вправі на ту ж саму тему, вибравши зі списку потрібне слово або вираз. На четвертому етапі студент повинен написати англійський еквівалент слова, що написано рідною мовою. Після завершення цього етапу можна переходити на інший.

Гра може мати наскрізну історію, що дозволяє зберігати інтерес до неї від заняття до заняття. Для гейміфікованої системи розробляється сюжет, що об'єднує окремі елементи в повноцінну гру для її учасників.

Аналогічно можна використовувати вже готові сюжети, засновані на імітаційному моделюванні [2], й адаптувати їх для гейміфікації процесу навчання. Наприклад, моделююча гра в гіпотетичних умовах «Гуманус». За умовами гри група представляє сукупність людей, що вижили після глобальної катастрофи. Перед групою ставляться проблеми, які треба вирішити, наприклад, як організувати групу, яку ієрархію в ній установити, як розподілити обов'язки та ресурси, чи треба навчитися в майбутньому виробляти ядерну енергію, розробляти зброю масового знищення, атомні підводні човни тощо.

Поєднання навчальної гри із спрямованою дискусією «Корабельна аварія». За умовами гри на острові треба провести щонайменше три роки. Запаси їжі, матеріалу для можливих будівель, одягу пропонуються у мінімальній кількості. Кожна з двох підгруп, на які поділяються студенти, має спільне

завдання вижити. Однак організація життя в одній з підгруп орієнтована на максимально можливу індивідуальну свободу, а в іншій – на максимально можливу рівність. Під час гри кожна підгрупа розробляла свій варіант «суспільного устрою».

Висновки. Проведений аналіз дозволяє констатувати, що гейміфікація стає привабливою освітньою практикою, що пропонує нові форми навчання та професійної підготовки. Діяльність у віртуальному світі носить умовний характер, який дозволяє відволіктися від реальної ситуації, зняти з себе відповідальність за скоєні помилки, які в реальному світі могли б призвести до небажаних наслідків. Крім того, візуалізація й одночасний вплив на різні органи чуття активізують пізнавальну діяльність і сприяють полегшенню засвоєння матеріалу.

У процесі навчання іноземних мов потенціал гейміфікації полягає в розширенні можливостей традиційного навчання, перенесенні акценту на інтерактивне навчання, спонуканні мислити нестандартно й розвивати самоконтроль, урізноманітненні формату занять.

Однак, перш ніж приступити до створення своєї гейміфікованої системи, необхідно вивчити теоретичні матеріали, спробувати гейміфікувати окрему тему або заняття, налагодити зворотний зв'язок, проаналізувати, як студенти реагують на подібне нововведення.

Сюжетно-рольові та ситуативні ігри іноземною мовою дозволяють формувати й удосконалювати навички говоріння, аудіювання, активізують лексику, сприяють розвитку особистості та комунікативних умінь.

References

1. Вербх К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса. Москва, 2015. 107 с.
Verbah, K., & Hanter, D. (2015). Vovlekaĭ i vlastvuj. Igrovoe myshlenie na sluzhbe biznesa [Involve and Conquer. Game Thinking at the Service of Business]. Moscow, Russia.
2. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). Рига: НПЦ Эксперимент, 1998. 180 с.
Klarin, M. V. (1998). Innovacii v mirovoj pedagogike: obuchenie na osnove issledovaniya, igry i diskussii. (Analiz zarubezhnogo opyta) [Innovations in World Pedagogy: Learning Through Research, Games and Discussions. (Analysis of Foreign Experience)]. Riga: NPC Eksperiment.
3. Краснова Т. И. Геймификация обучения иностранному языку. *Молодой ученый*. 2015. № 11. С. 1373–1375.
Krasnova, T. I. (2015). Gejmifikaciya obucheniya inostrannomu yazyku [Gamification of Teaching a Foreign Language]. *Molodoj uchenyj [Young Researcher]*. No. 11.
4. Невоструев П. Ю. Применение концепции игрофикации в рамках разработки контент-стратегии. *Евразийское научное объединение*. 2015. Т. 1. № 3 (3). С. 73–74.
Nevostruev, P. Yu. (2015). Primenenie koncepcii igrofikacii v ramkah razrabotki kontent-strategii [Application of the Concept of Gamification as Part of Developing a Content Strategy]. *Evrazijskoe nauchnoe ob'edinenie. – Eurasian Scientific Association. Vol. 1. No. 3 (3)*.
5. Современные проблемы науки и образования. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22236>.
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]. Retrieved from <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22236>.
6. Храмкин П. В. Геймифицируй это: как урок превратить в игру. URL: <https://www.ispring.ru/elearning-insights/gameschool/>.
Hramkin, P. V. Gejmificiruj eto: kak urok prevratit' v igru [Gamify This: How to Turn a Lesson into a Game]. Retrieved from <https://www.ispring.ru/elearning-insights/gameschool/>.
7. Global conflicts game. Retrieved from <http://shop.seriousgames.net/produkt/global-conflict/world.html>
8. Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons, 2012. 336 p.
9. Marczewski, A. Gamification: a simple introduction. New York, 2013. 288 p.
10. Moving Learning Games Forward. Retrieved from www.educational.mit.edu/papers/movinglearning-gamesforward_edarcade.pdf.
11. Nick Pelling's Home Page. Retrieved from <http://www.nickpelling.com/>.
12. Reiners, T., Wood, L.C. (2015). Gamification in education and business. New York: Springer. P. 25–26.

Saienko N. V.

ORCID 0000-0001-7953-3747
Scopus-Author ID: 57200703106

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Foreign Languages,
Kharkiv National Automobile and Highway University
(Kharkiv, Ukraine) E-mail: saienkov@ukr.net, vasilyok@ukr.net

Novikova Ye. B.

ORCID 0000-0001-7751-9917
Scopus-Author ID: 57196373431

Ph.D. in Philological Sciences,
Associate Professor of the Department of Foreign Languages,
Kharkiv National Automobile and Highway University
(Kharkiv, Ukraine) E-mail: vasilyok@ukr.net

THE POTENTIAL OF GAMIFICATION AS A MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HEI

The article is devoted to innovative technologies of teaching foreign languages. As modern students live in a special interactive-gaming space, gamification with the correct organization of the educational process helps to enhance the effectiveness of learning. Gaming activities can be used both as classroom and extracurricular technology.

*The **purpose** of the article is to understand the essence of gamification as a new educational technology; to determine the specificity of using gamification in an academic environment, to explore its potential in teaching foreign languages in HEI.*

***Methodology.** The tasks and specifics of the object under study led us to the use of synchronous-descriptive method with the elements of comparative analysis, simulation method, which contributed to the comprehensive study of the problem.*

*The **scientific novelty** of the work is that for the first time the essence of the «gamification» concept has been structured and comprehensively investigated, as well as the increase of students' motivation to learn foreign languages by introducing gamification in the educational process.*

***Conclusion.** The peculiarities of gameplay implementation have been clarified. The basic game elements that should be used in the educational process using the technology of gamification are indicated. The examples of successful use of gamification in the process of teaching foreign languages are given. Gamification is getting more and more attractive educational practice that offers new forms of teaching and training. Visualization and simultaneous impact on different sensory organs activate cognitive activity and facilitate the assimilation of material. In the process of teaching a foreign language, the potential of gamification is to empower traditional learning. Foreign-language role-playing and situational games allow us to develop and improve students' speaking, listening and vocabulary skills, promote personality and communication skills.*

Key words: gamification, foreign language, motivation.

Стаття надійшла до редакції 29.09.2019

Рецензент: Т. О. Ярхо, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету